

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

Колбасова Х.В.

*аспірант, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
Національної академії педагогічних наук України*

FEATURES OF FORMATION OF NON-VERBAL INTELLIGENCE IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Kolbasova Kh.

*graduate student
Mykola Yarmachenko Institute
of Special Pedagogy and Psychology*

Анотація

У статті розглянуто особливості структури інтелекту методом аналізу, порівняння та систематизації науковометодичних, вітчизняних та зарубіжних літературних джерел зі спеціальної педагогіки та психології. Надано визначення поняття «невербальний інтелект». Розкрито сутність неverbального інтелекту як явища і як процесу. Автором запропоновано та аргументовано доцільність використання методів наочності для ефективного формування неverbального інтелекту дітей з особливими освітніми потребами. Розкрито важливість розвитку неverbального інтелекту для дітей з атипичним розвитком та його вплив не лише на подальше засвоєння освітнього процесу, а, в першу чергу, ефективну соціалізацію у сучасний соціум.

Abstract

The article considers the peculiarities of the structure of intelligence by the method of analysis, comparison and systematization of scientific, methodological, domestic and foreign literary sources on special pedagogy and psychology. The definition of "non-verbal intelligence" is given. The essence of non-verbal intelligence as a phenomenon and as a process is revealed. The author proposes and argues the expediency of using visual aids for the effective formation of non-verbal intelligence of children with special educational needs. The importance of the development of non-verbal intelligence for children with atypical development and its impact not only on the further assimilation of the educational process, but, above all, effective socialization in modern society.

Ключові слова: інтелект, вербалізація, неverbальний інтелект, особливі освітні потреби, дитина з атипичним розвитком, соціалізація, методи наочності.

Keywords: intelligence, verbalization, non-verbal intelligence, special educational needs, a child with atypical development, socialization, methods of visualization.

Особливу увагу суспільства звернено сьогодні до особливостей формування, розвитку та потреб дітей і підлітків, які внаслідок певних особливостей здоров'я, специфіки розвитку, його атипичності, мають потреби в зміні умов для освітнього процесу, потребують психологічної допомоги, психологічного та психотерапевтичного супроводу та ін. Через об'єктивні причини такі діти і підлітки з особливими освітніми потребами (далі діти з ООП) опановують навчальну програму загальноосвітніх закладів за допомогою асистентів, у спеціальних навчальних закладах, часом, вдома тощо.

З кожним роком зростає чисельність дітей з ООП. Інклюзивна освіта в Україні надає можливість дітям з ООП, отримувати освіту, засвоювати знання, уміння та навички у звичайних дошкільних та загальноосвітніх закладах. У дітей з розповсюдженими формами психічного й мовленевого дизонтогенезу, як затримка психічного розвитку (ЗПР), розлади аутичного спектру (РАС), загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ), інтелектуальні здібності розвиваються повільно та зі

значними труднощами. В умовах сучасного суспільства та вдосконалення методів навчання, розвитку дітей постає актуальність пошуку розбудови змісту освіти та визначення найбільш вдалих засобів, які були б оптимальними для використання в освітньому процесі для дітей з ООП.

Важливим для здійснення навчання виступає наявність у дитини певного рівня інтелектуального розвитку, який завжди був в центрі уваги психологів, педагогів, філософів. Саме інтелекту належить визначення місця особистості в освітній та, не рідко, суспільній ланці функціонування, зокрема, як особистості в соціальному середовищі. Тому до речним є розкриття сутності цього поняття як явища і як процесу для розуміння саме неverbального інтелекту.

До сьогодні так і не сформульовано однозначного визначення інтелекту, і це питання залишається одним з найбільш дискусійних. Аналіз наукових джерел свідчить про те, що поняття інтелекту є багатозначним. Поняття «інтелект» (англ. intelligence) як об'єкт наукового пізнання було введено в психологію англійським антропологом

Ф. Гальтоном в кінці XIX ст. Автором однієї з перших концепцій інтелекту був Ч. Спірмен. Він вважав, що існує фактор g – це і є власне інтелект, сутність якого зводиться до індивідуальних відмінностей у розумовій енергії [7, с. 290]. Це розумова здібність, що впливає на виконання будь-якої діяльності, виявляється в якості, швидкості й точності вирішення розумових задач, темпі й успішності навчання, продуктивності професійної діяльності й рівні соціальної адаптованості [7, с. 279].

Існує досить велика кількість визначень інтелекту (Б. Ананьєва, Ж. Піаже, М. Смульсона, Р. Стернберга та ін.), що пов'язані з адаптаційними, сенситивними, креативними, діяльними функціями і здатностями людського організму [8, с. 298], [10, с. 328].

За результатами науково-теоретичного аналізу, у подальшій роботі буде використано визначення, що погоджене п'ятдесятьма двома провідними вченими у сфері психології, неврології, педагогіки, оскільки воно дає змогу найбільш повно розкрити в надалі сутність «невербального інтелекту дітей з ООП. «Інтелект – це загальні розумові здібності, що охоплюють здатності планувати, раціонально, абстрактно мислити, розв'язувати проблеми, розуміти складні ідеї, швидко вчитися, вчитися через досвід. Інтелект не обмежується лише книжковим чи вузько академічним знанням або ж кмітливостю в проходженні тестів, натомість він відображає набагато ширші й глибші здатності розуміти все, що нас оточує, схоплювати, осмислювати, осягати речі, з якими маємо справу» [11, с. 690].

Засоби дослідження інтелектуальних здібностей, незважаючи на їх суперечливу природу, є основним елементом ранньої діагностики дітей, які мають навчатися в освітніх закладах і мають певні особливості, що стосуються освітнього процесу, його побудови, облаштування та розуміння як освітян, так і батьків.

У зв'язку з різноманітністю структур інтелекту та його розуміння, в наукових колах, в психології існує поняття загального інтелекту і двох його підструктур: вербального і невербального інтелекту.

Загальний інтелект є універсальною психічною здатністю, в основі якої лежить генетично обумовлена властивість нервової системи опрацювати інформацію з певною швидкістю та точністю, як зазначав вчений Г. Айзенк [3, с. 12]. Вербальний інтелект характеризує особливості вербально-логічної форми загального інтелекту з переважною основою на знання, які, у свою чергу, залежать від освіти, життєвого досвіду, культури, соціального середовища кожного окремого індивіда [1, с. 166].

Невербальні інтелектуальні здібності – це розумові й когнітивні навички, до яких належать: просторова та двовимірною візуалізація, пам'ять, увага, концентрація на складних завданнях і швидкість обробки комплексної інформації. Невербальні когнітивні здібності не вимагають навичок опе-

рування словами, цифрами чи друкованими текстами, або використання будь-яких інших матеріалів, які традиційно називають вербальними. Невербальні здібності тестуються за допомогою малюнків, ілюстрацій та закодованих символів, а всі інструкції експериментатора переводяться у специфічний невербальний (жести та пантоміміка) формат [5, с. 4].

За останні декілька років було проведено та опубліковано результати досліджень невербального інтелекту, як то пошук сильних та слабких аспектів у дітей із різними особливостями атипового розвитку у роботах О. Бородавко, М. Гордієвич, В. Кожевнікова, Л. Шестопалова [2, с. 91], важливості невербального діагностичного матеріалу для психологів практиків у експериментах В. Волкова, С. Купріянова, М. Микитенко [4, с. 576], особливості техніки невербального інтелекту у роботі з дітьми старшого шкільного віку з синдромом Дауна у дослідженнях О. Мозолюк, Г. Соколової, О. Чеботарьової [9, с. 48] та декілька інших тематик, що стосувались переважно дорослих осіб з глибокою розумовою відсталістю тощо.

На нашу думку, питання невербального інтелекту досліджено переважно на дорослих та дітях, що характеризуються типовим загальним розвитком і нормою інтелектуального розвитку. Питання невербального інтелекту для дітей з ООП залишається й досі актуальним та нагальним як для науковців, так і для практиків. Діти з ООП потребують більш детального вивчення особливостей саме формування невербального інтелекту.

За результатами наукових та праксеологічних досліджень у реабілітаційному центрі, спостереженні у спеціальних закладах освіти за дітьми різного віку з ООП варто підкреслити, що у ситуаціях, коли від учнів очікують конкретної відповіді за змістом програмного матеріалу, просять їх навести приклад використання правила, пояснити значення слова або виразу, надати аргументи або дати оцінку певних подій, вчинків і тощо, у дітей відразу ж формується низка труднощів. Через такі труднощі вербального спілкування, діти з ООП широко використовують жести, пантоміміку. Але відмітимо, що такі вміння залежатимуть від сформованості саме невербального інтелекту.

Одним із важливих особливостей формування невербального інтелекту є спрямованість спеціального психолого-педагогічного впливу. Такий підхід вказує на необхідність цілеспрямованого формування вмінь та навичок невербального спілкування дитини з дорослими та з однолітками. Така спрямованість у роботі з дітьми з ООП, які мають труднощі вербального спілкування, дозволяє:

1. Визначати, й, відповідно, стимулювати потреби, інтереси дітей, які підвищують їх активність.
2. Стимулювати розвиток у дітей навичок самоконтролю та саморегуляції.
3. Формувати в них комунікабельність та інші соціально значущі особистісні риси: самоконтроль, саморегуляцію, емоційний інтелект та багато ін.

Важливо підкреслити, що невербальний інтелект супроводжує всі види діяльності дитини з ООП і стимулює розвиток у неї низки психічних процесів. На цій підставі необхідно стимулювати пізнавальну активність дітей з ООП на невербальному рівні, а саме: вчити їх обґрунтовувати, пояснювати свою позицію, свої дії в тій чи іншій ситуації, свій вибір, своє ставлення до певних явищ, подій, осіб; висловлювати власні думки, почуття, пропозиції. Розвиток комунікативної сфери дітей з ООП при цьому має розглядатися з позицій розвитку їх як індивідуальності, з сукупністю особистісних, у тому числі мовленнєвих характеристик, які відображають їх діяльність у процесі міжособистісного спілкування.

Процес формування невербального інтелекту здійснюється на основі конкретних образів і уявленнях. Ці конкретні уявлення готують фундамент для здійснення на їх основі невербальних понять. Характер наочності, її кількість та місце в освітньому процесі залежать від мети і завдань навчання, від рівня засвоєння дітьми з ООП знань і умінь від місця і співвідношення конкретного і абстрактного на різних етапах засвоєння знань. При формуванні у дітей з ООП початкових уявлень про предмети в якості наочного матеріалу широко використовується різноманітні конкретні предмети, при цьому важлива їх різноманітність (дуже велика кількість предметів, їх зображень, звуків, рухів). Доступним у роботі з дітьми з ООП є використання площинних чи об'ємних зображень предметів і явищ (предметні та сюжетні навчальні картини, площинні фігури на магнітах, липучках або зі зворотного боку обклеєні байкою, фланеллю чи оксамитовим папером), фотографій, настільно-друкованих ігор (лото в 3-6 квадратів, розрізні картинки з двохчотирьох частин, по чотири кубики для складання цілісного зображення, парні картинки), натуральних предметів, муляжів, комп'ютера тощо. Враховуючи особливості розвитку дітей з ООП, під час ігор-занять бажано використовувати реальні предмети та яскраві іграшки великих розмірів. Важливо це здійснювати у процесі ігрової взаємодії з дитиною. Діти з ООП у процесі проведення ігор-занять на практичному рівні оперуючи реальними предметами, засвоюють (закріплюють) назви іграшок, одягу, посуду, овочів та фруктів тощо. Завдяки цьому відбувається уточнення уявлень дітей про знайомі предмети чи явища, про їх якості та властивості. Для ігор-занять дітей з ООП знадобляться, наприклад, такі іграшки:

1. Образні (сюжетні): ляльки-немовлята та ляльки на позначення хлопчиків та дівчаток висотою від 15 до 55 см; анімалістичні іграшки (собака, кішка, курка з курчатами, півник, поросята, качка з каченятами); іграшкові предмети побуту та вжитку (дерев'яні та пластмасові меблі, посуд із пластмаси та алюмінію, коляски, постільна білизна, одяг, побутова техніка); дерев'яні фігурки людей (мама, тато, бабуся, дідусь, хлопчики, дівчатка), елементів рослинного світу (ялинки, дерева, гриби, квіти).

2. Технічні: іграшки на позначення різних видів транспорту (дерев'яні та пластмасові легкові

й вантажні машини, швидка допомога, автобус, літак, пароплав).

3. Ігрові будівельні матеріали, конструктори, збірні іграшки (можливо конструктор Lego тощо).

4. Дидактичні ігри та іграшки – трискладові мотрійки, пірамідки з 4–5 кілець, кубики (по 4), з яких можна скласти просте зображення, геометрична мозаїка основних кольорів, дидактична лялька.

5. Музичні іграшки.

6. Іграшки для рухливих та спортивних ігор – м'ячі різних розмірів, обручі, кеглі, кубики.

7. Іграшки для театралізованої діяльності: персонажі казок (колобок, курочка, зайчик, ведмідь, вовк, лисиця); персонажі лялькового, пальчикового, настільного театрів; деталі одягу, наголівники, медальйони.

Використання наочності, як одного із основних дидактичних принципів, робить формування невербального інтелекту більш доступним та ефективним, забезпечує максимально повне використання усіх аналізаторів, розвиває спостережливість і мислення, допомагає більш швидкому, ефективному засвоєнню матеріалу. Однак психологи, освітяни (вихователі, педагоги), соціальні працівники мають з особливою уважністю і ретельністю добирати форми, методи, стратегії роботи з дітьми з ООП, зважаючи на індивідуальний підхід до кожної [6, с. 60].

Таким чином, проаналізувавши науково-теоретичну літературу, використавши власний практичний досвід у роботі з дітьми різного віку з ООП щодо формування невербального інтелекту, окреслимо декілька важливих аспектів: по-перше, визначення невербального інтелекту, що було сформульовано у ході наукового дослідження полягає в тому, що – це новий погляд на здібності дитини з ООП, що дозволяє у більш повній мірі розкрити її можливості. По-друге, застосування запропонованих методів, заснованих на теорії невербального інтелекту, на нашу думку, є актуальним та ефективним, оскільки невербальний інтелект є важливим процесом, який впливає на формування низки психічних процесів. По-третє, від рівня та якості невербального інтелекту залежить успішність здійснення будь-якого виду діяльності дітей з ООП.

Список літератури

1. Бідюк І. Особливості загального та емоційного інтелекту студентів: гендерний аспект. Теорія і практика сучасної психології. №3. 2018.

С. 165-168

2. Бородавко О., Гордісевич М., Кожевнікова В. Динаміка розвитку невербального інтелекту та мнестичних функцій у дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності в ході реабілітації за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації В. І. Козявкіна. Психіатрія, неврологія та медична психологія. Том 3, №1. 2016. С. 91-95

3. Буров О., Рибалка В., Вінник Н., Динаміка розвитку інтелектуальних здібностей обдарованої особистості у підлітковому віці. Київ: ТОВ «Інфосистем», 2012. 258 с.
4. Волкова В. Педагогіка: посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академія. 2003. 576 с.
5. Гейл Х., Міллер Л., Помплан М., Керівництво до Міжнародної шкали продуктивності Лейтера. Київ: ОС Україна. 2013. 293 с.
6. Горбань С. Особливості застосування наочності в процесі формування зв'язного мовлення дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Інклюзивне та інтегроване навчання: стан, проблеми і перспективи. 2019. С. 59-62
7. Палій А. Диференціальна психологія: навч. посіб. Київ: Академвидав, Серія «Альма матер», 2010. 290 с.
8. Смутьсон М. Психологія розвитку інтелекту. Київ: Нора-друк. 2003. С. 298
9. Чеботарьова О. Дитина із синдромом Дауна. Харків : Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 48 с.
10. Юрченко В., Приходько Ю. Психологічний словник-довідник: навч. посіб. Київ: Каравела. 2018. С. 328
11. Deary I, Spinath F., Bates T. Genetics of intelligence. *European Journal of Human Genetics*. Vol. 14(6) 2006. P. 690-700